

A DESCOBERTA DO SER

Aldo Farias Dias
Grupo de Estudos Homeopáticos Samuel Hahnemann - GEHSH
Encontro do GEHSH. 2002

OS 35 PRINCÍPIOS DA CURA

SUMÁRIO

A descoberta do Ser.....	1
Ato I: o Relatório do Extra Terrestre	2
A condição humana	2
Ato II: anatomia do Ser.....	3
O que há no homem para ser curado?.....	3
Ato III: Consciência	5
Penso logo existo.....	5
Ato IV: Vontade	6
Motivação.....	6
Ato V: Memória.....	8
O tempo é o coração da existência	8
Ato VI: Atividade.....	10
A arte da felicidade	10
Ato VII: Transcendência.....	11
A descoberta do Ser	11

ATO I: O RELATÓRIO DO EXTRA TERRESTRE

- Transparência 1.1: (ET).

O ET saiu em missão para a Terra com o objetivo de elaborar um relatório da condição humana.

RELATÓRIO DO EXTRA TERRESTRE

A CONDIÇÃO HUMANA

- Descrição dos princípios. Elaborar um MindMap com os princípios do relatório.

PRINCÍPIO 01: A CONDIÇÃO HUMANA: ANGÚSTIA EXISTENCIAL

- Transparência 1.2: (angústia existencial)

Temos de fazer escolhas, sem nenhuma certeza de seus resultados – a única coisa de que podemos ter certeza é que enfrentamos uma vida de CULPA e ANSIEDADE. Heidegger.

PRINCÍPIO 02: A CISÃO ESQUIZOFRÊNICA

- Transparência 1.3: (Deus e Diabo na Terra do Futebol.)

Os seres humanos vivem um conflito básico esquizofrênico entre os opostos, simbolizados na temática universal da luta entre o bem o mal, o divino e o demoníaco.

PRINCÍPIO 03: TUDO O QUE PODEM VER Á A PAREDE À SUA FRENTE

- Transparência 1.4: (o mito da caverna)

Os seres humanos estão aprisionados em seus próprios corpos, tendo por companhia apenas prisioneiros iguais a eles e todos são incapazes de discernir os seres reais um do outro, ou ao menos o próprio ser real. A experiência direta não é da realidade, mas do que está em suas mentes. Platão. O mito da caverna.

PRINCÍPIO 04: O CISMA FILOSÓFICO

- Transparência 1.5: (Platão e Aristóteles.)

Esta cisão vai se refletir nos seus sistemas filosóficos, psicológicos, médicos, culturais etc. representados pela orientação Platônica, apontando para o céu e Aristotélica, apontando para a terra.

PRINCÍPIO 05: UM OLHAR NO INFERNO HUMANO

- Transparências 1.7 a 1.9. (a look into hell etc.)

A ignorância da unidade entre as mentes e de sua origem comum faz com que os homens aprisionem, escravizem, mutilem, torturem e assassinem o corpo dos demais.

PRINCÍPIO 06: AS ATIVIDADES HUMANAS SÃO DETERMINADAS PELAS EMOÇÕES

- Transparência 1.10 (governado pelo coração).

O comportamento humano é determinado por suas emoções, desejos e paixões. A razão, escrava das paixões, só entra em jogo para assegurar esses desejos. David Hume

PRINCÍPIO 07: AS 48 LEIS DO PODER

- Transparência 1.11 (O sucesso do pecador.)

Os sete pecados capitais são a chave do êxito. O orgulho é imprescindível. Todas as pessoas bem sucedidas são orgulhosas. A arrogância é uma virtude. Empresário britânico.

O poder é um jogo. É preciso saber jogá-lo para conquistar o que se deseja na política, nos negócios, na vida pessoal e até na corte amorosa. Reis, políticos, generais, diplomatas e religiosos – assim como cortesãs, bandidos e charlatões – servem de base para as 48 leis que regem o poder e a influência sobre outras pessoas. As 48 leis do Poder. Robert Greene. Editora Rocco. 2000

PRINCÍPIO 08: OS ESTÁGIOS DA EXISTÊNCIA

- Transparência 1.12 (a roda da existência).

A roda da vida ilustra tradicionalmente o cosmo budista. Ela mostra os Seis domínios da existência nos quais uma alma pode encarnar. Em torno do aro da roda vêem-se os 12 estados da existência, da ignorância à consciência, que determinam o ciclo da vida humana. No centro da roda estão as três faltas cardeais, ou venenos, da humanidade: desejo (representado por um galo), ódio (uma serpente) e ignorância (um porco).

PRINCÍPIO 09: O PODER TRANSFORMADOR

- Transparência 1.13. (o dragão. Kundalini).

O dragão é um símbolo antigo da mais alta essência espiritual, incorporando a sabedoria, a força e o poder divino de transformação.

PRINCÍPIO 10: A ETERNA BUSCA DA CURA

- Transparência 1.14 e 1.15 (busca da cura. Foto de Hahnemann).

Ao longo da história da humanidade foram desenvolvidos vários métodos de cura. Em 1796 foi anunciado ao mundo o *Ensaio sobre um novo princípio...* por Samuel Hahnemann.

ATO II: ANATOMIA DO SER

O QUE HÁ NO HOMEM PARA SER CURADO?

PRINCÍPIO 11: CONSTITUIÇÃO DO SER HUMANO

- Transparências 2.0 2.1 (Hahnumann. Cura do homem)

CONCEPÇÕES FILOSÓFICAS

- Alma Mente e corpo
- Espírito Perispírito alma
- Corpo Físico, Astral, Mental e Causal
- Sete princípios do Homem

PRINCÍPIO 12: O PARÁGRAFO 9 DO ORGANON

- Transparências 2.2 (o que há para ser curado)

na SAÚDE, a FORÇA VITAL que dinamicamente anima o CORPO MATERIAL, governa com poder ilimitado e conserva as partes do organismo em harmoniosa operação vital, quanto às SENSACIONES e SENTIMENTOS e às FUNÇÕES, de modo que o ESPÍRITO DOTADO DE RAZÃO que habita em nós, possa empregar livremente estes instrumentos são para os mais ALTOS FINS DE NOSSA EXISTÊNCIA.

§9 do Organon.

A Estratégia de Seleção do Medicamento, isto é, ONDE BUSCAR A SIMILITUDE PARA PRESCREVER vai depender do OBJETIVO, da percepção do que é DIGNO DE CURAR em cada caso.

PRINCÍPIO 13: OS TRÊS NÍVEIS DE CURA

- Transparências 2.2 a 2.7 (níveis de cura).
- **NÍVEL CLÍNICO:** sintomatologia clínica e nosológica.
- **NÍVEL DIATÉSICO:** *miasmático*. tendências às recidivas. adoecer, acalmia miasmática; Terreno mórbido. Imunidade.
- **NÍVEL PESSOAL:** estabilidade, realização, Equilíbrio e Transcendência!
 - **CONSCIÊNCIA:** correção da percepção. Real e Irreal. Conhecer. Identificação com o Ser. Mudança de *ÁTITUDE VITAL*. *CURA DO ENTENDIMENTO*.
 - **VONTADE:** desejo; emoção; motivação; vontade. diminuição da suscetibilidade. Relações objetais. Sentimento de fraternidade. *CURA DA VONTADE*. *Superação da Culpa e Condenação*. Equanimidade. *CURA DA AFETIVIDADE*.
 - **MEMÓRIA:** Superação das mágoas, ódios e ressentimentos. Traumas. Ressaca. Postulados. Temporalidade. Instante presente. *CURA DA MEMÓRIA*.
 - **ATIVIDADE:** Cura do desacordo entre a Vontade e o Entendimento. Motivação. Realização dos ALTOS FINS DA EXISTÊNCIA: Alegria e prazer. Riqueza material. Relações harmoniosas fraternas. Transcendência. *REALIZAÇÃO DO SER*.

CURA CLÍNICA: PRIMEIRO NÍVEL

- ... todas as partes do organismo em admirável e harmoniosa operação vital, tanto no que diz respeito às
- **SENSAÇÕES** e **SENTIMENTOS**
- como às **FUNÇÕES**, de modo que....

§9 Organon

CURA MIASMÁTICA: SEGUNDO NÍVEL

- Sensação de Bem estar físico e emocional.
- Equilíbrio emocional.
- Permanência do estado de saúde.
- Ausência de recidivas.
- Ausência de Metástases Mórbidas.
- Despertar espiritual: comprometimento com o desenvolvimento pessoal. (3^o nível)

COMO OCORRE A CURA?

- **OBSERVAÇÕES PROGNÓSTICAS E LEIS DE CURA**
- **OBSTÁCULOS** e **FACILITADORES**
- **CURA APARENTE** x **CURA REAL**.
- **INDÍCIOS** da cura
- **SUPRESSÃO**: piora do mental; recidivas e metástases

CURA DA PESSOA: TERCEIRO NÍVEL

... de agora em diante vou fazer **A MINHA VONTADE** e que **OS OUTROS QUE SE DANEM!** Lucas em "O clone".

NEIDISCH, HABSÜCHTIG, UNGENÜGSAM, GIERIG, MÖCHTE GERN ALLES ALLEIN HABEN

Invejosos, Avaros, Insatisfeitos, Ambiciosos, Quer ter tudo para si mesmo. Hah18 puls

PRINCÍPIO 14: A ORIGEM DO SOFRIMENTO

- Transparências 2.8 a 2.13 (fotos)

Trividha dukha: o tríplice sofrimento.

O sofrimento origina-se de 3 fontes:

- do próprio indivíduo: (centro da roda tibetana. Desacordo entre a vontade e o entendimento. Ignorância do Ser.)
- dos outros seres criados: (o príncipe deste mundo material. A força ilusória do Mal.)
- dos espíritos: (obsessões e outras influências dos mundos espirituais.)

ATO III: CONSCIÊNCIA

PENSO LOGO EXISTO

PRINCÍPIO 15: CAMPO E INTENCIONALIDADE DA CONSCIÊNCIA

- Transparência 3.1 Entendimento
- A existência da consciência implica uma separação, em dois aspectos, da Unidade fundamental oni-subjacente. Uma percepção da **LIMITAÇÃO** (ego) e a percepção do **OBJETO** (intencionalidade), que se atribui Significado. Polaridade entre o Real e o Irreal; a Percepção, o Conhecimento e a Ignorância.

QUESTÕES BÁSICAS: QUE É O MUNDO? QUEM SOU EU? QUEM SOMOS?

PRINCÍPIO 16: CONTEÚDO DA CONSCIÊNCIA

- Transparência 3.2 (eneagrama). 3.3 (percepções). 3.4 (burka). 3.5 (velho na prancha). 3.6. (Buda)
- **DASEIN**. A Temática. Para que aspectos do mundo a minha consciência está aberta? O que ilumina no/do mundo?
- Consciência Corporal.
- Consciente. Sub-consciente. Inconsciente e Supra-Consciência.
- O mundo dos mitos, arquétipos, símbolos e significados.

PRINCÍPIO 17: IDENTIDADE

Ele imagina que é um príncipe, Pensa-se distinguido; esbanja dinheiro; orgulho da sua posição. [Veratrum]

PRINCÍPIO 18: ANGÚSTIA EXISTENCIAL

- Ameaça do Não Ser sobre o Ser: 1. Destino e Morte. 2. Culpa e Condenação. 3. Vacuidade e Insignificação.

PRINCÍPIO 19: INSEGURANÇA E MEDO ONTOLÓGICOS

Apenas o conhecimento de nossa natureza real espiritual nos livra da angústia e insegurança ontológica.

Nada Real pode ser ameaçado

Nada Irreal existe

Nisso está a Paz de Deus

ATO IV: VONTADE

MOTIVAÇÃO

PRINCÍPIO 20: AS ESCOLHAS DO HOMEM

- Transparência 4.1 (Vontade)

As ações e a conduta do ego dependem do **LIVRE ARBÍTRIO** e da escolha que ele faz: gravitar para a Divindade ou para o animal em que reside, o homem de carne. Esta é a luta mental e espiritual descrita no Bhagavad Giita.

PRINCÍPIO 21: DESEJO E VONTADE

- Transparência 4.2 (o centro da roda tibetana). Iluminados pela Ignorância/Conhecimento.
- ◆ **DESEJO**: tensão em direção a um objeto que se imagina fonte de satisfação. **VONTADE**: movimento pelo qual organizamos racionalmente os meios em vista de um fim. **MOTIVAÇÃO**: o que nos move a agir como agimos. **NECESSIDADE**: é uma falta essencialmente material, enquanto que o desejo é da ordem do existencial.

MOTIVADORES PROFISSIONAIS

As pesquisas demonstram que a maioria das pessoas tem dois ou três motivadores, sendo apenas um deles básico. Trata-se do motivador principal que orienta o avanço na carreira e dá coerência a escolhas e decisões aparentemente desconexas.

Os nove motivadores profissionais são:

- Recompensa material: aparentar riqueza; posse de bens; padrão de vida elevado.
- Poder/influência: posição de controle sobre as pessoas; estar no comando; papel de liderança..
- Busca de sentido: fazer coisas que tenham valor em si mesmas; contribuir para a comunidade.
- Especialização: ter reputação de especialista; buscar nível elevado em área específica.
- Criatividade: almejar a inovação; fazer algo distintivamente diferente.
- Associação: procurar relacionamentos íntimos e significativos com as pessoas do trabalho.
- Autonomia: querer a independência; tomar decisões por conta própria; ser o próprio patrão.
- Segurança: buscar futuro previsível e consistente; segurança financeira; optar pelo mais seguro.
- Status: procurar ser amplamente reconhecido, admirado e respeitado pela comunidade.

Seja o melhor. (Be your Best). Clio editora. Editado por Steve Smith. Pg. 22.

MODELOS PSICANALÍTICOS

- busca do **AMOR**.Freud. busca do **PODER**.Adler. busca do **SELF**.Jung.

ASPIRAÇÃO DA UNIDADE

Sempre que no segredo do coração permanece a aspiração, ainda que muito sutil, de ser reconhecido como separado do todo; por mais superior que seja a origem das manifestações da atividade do homem, não terá a pureza da fonte donde procede...

Annie Besant.

PRINCÍPIO 22: O ENCONTRO COM O OUTRO

- Transparência 4.3 (o garoto). 4.4 (a inquisição).

as relações entre as consciências não são de puro amor e de reciprocidade. Quando duas consciências se encontram elas tendem a entrar em conflito entre si. As relações humanas são relações de puro prestígio, uma luta até a morte pelo reconhecimento de um pelo outro. Hegel. *Fenomenologia do Espírito*.

PRINCÍPIO 23: A RELAÇÃO EU-TU

- Transparência 4.5. 4.6 4.7 (garotos, pessoas, 2 pessoas)
Se eu sou apenas para mim mesmo, o que sou eu?
E se não for agora, quando? (Hillel).

Toda vida atual é encontro "(Martin Buber).

Buber acreditava na existência de dois tipos básicos de relação, que chamamos Eu-Ele e Eu-Tu. Numa relação Eu-Ele, o outro é para nós um objeto, ou um meio para um fim. Num encontro Eu-Tu, o outro deixa de ser um objeto, e entramos num tipo mais profundo de relação.

Buber acreditava que a vida é uma vasta rede de relações em que estamos enleados. Em vez de pensar o sagrado como algo "para além", Buber pensou-o como potencialmente presente em todas as relações. Nossa tarefa é aprender a ver com olhos sagrados, a ver através do Eu-Ele na realidade profunda do eu-Tu, para saber que o sagrado mora nas relações corriqueiras de nossa própria vida.

À sua maneira poética, Buber resumiu sua crença na onipresença do sagrado. Ele escreveu:

Em cada esfera, em tudo que se torna presente para nós, olhamos atentamente em direção à engrenagem do Eterno Tu; em cada qual o percebemos respirar; em cada Tu nos dirigimos ao eterno Tu; em cada esfera a seu modo.

Speak with honest words, coherently,
With candor, in a clear, harmonious voice.
Abandon partiality, rejection and attraction,
And speak with moderation, gently.

And catching sight of others, think
That it will be through them
That you will come to buddhahood.
So look on them with open, loving hearts.

Shantideva. *The Way of the Bodhisattva. (Bodhicharyavataara).5.79,80.*

O outro é a oportunidade e nossa cura. E é o testemunho de nossa cura.

AFETO

Os 3 venenos: o desejo, o ódio e a Ignorância (raiz dos outros dois).

Humor; Culpa; Angústia e Medo; Mágoa, pesar e ódio; Expressão; Sexualidade;

Religiosidade;

ATO V: MEMÓRIA

O TEMPO É O CORAÇÃO DA EXISTÊNCIA

PRINCÍPIO 24: TEMPORALIDADE

- Transparência 5.1 (memória).

O tempo é o coração da Existência. Passado. Presente. Futuro.

Nas patologias se revelam pensamentos do passado e preocupações com o futuro que constituem o núcleo da temporalidade. O existencialismo atribui um grande valor à dimensão temporal da existência. O budismo enfatiza a impermanência das coisas e a doutrina da vacuidade.

O tempo existe apenas no sistema do ego não do SER. O tempo é impermanente e, portanto ilusório, não tem existência real. Só precisa de correção.

Na noite escura da alma, descrita por São João da Cruz está incluída a Memória, quando você se joga no abismo do Nada apoiado pela Fé e assistido pela Graça.

O tempo existe apenas no PENSAMENTO como nós e sementes cármicas prontas a se expressarem no tempo próprio.

PRINCÍPIO 25: ANGÚSTIA E CULPA

- Transparência 5.3 (Prometeu. Culpa e Castigo) 5.4 (medo)

Angústia e culpa são fatores dominantes na vida dos seres humanos. Muitos afirmam que os mesmos são ainda mais poderosos e abismais que fome e amor. O próprio poder-se-sentir-culpado dos seres humanos permanece, em cada fenômeno de culpa, num estar-ocupado autóctone de originalidade e essência próprias. Medard Boss. Angústia Culpa e libertação. Livraria duas cidades.

MEDO: O medo é a indicação de que confiamos nas nossas forças e não em Deus. "O iluminado caminha sem Medo – pela Graça". Joel Goldsmith

PRINCÍPIO 26: CONFLITO, TRAUMA, RESÍDUOS, POSTULADOS DE CARÁTER

- Transparência 5.5 (meninos Israel e palestino) 5.6 (sofrimento)

Os traumas são provenientes de episódios concretos com começo e fim definidos.

Exemplos de situações traumáticas:

- ◆ Abandono, perda, humilhação, injúria, acidente, afogamento, asfixia, assalto, assassinato, ataque, aprisionamento, cirurgia, estupro, execução, fogo, mutilação, passar fome, perseguição, ridículo, ser queimado, terror, tortura, suicídio.

Cargas emocionais: repugnância, medo, solidão, ódio, ciúme, inveja, vergonha, culpa, repulsa, desespero, raiva.

Cargas somáticas: sede, calor, frio, fome, cãimbra, dor, imundície, exaustão, paralisia.

Cargas mentais do trauma podem ser: perda de consciência, mesmerização, descontrolo, excentricidade, uso de drogas, fascinação, alucinação, hipnose, transe, exteriorização, paixão, perplexidade, anestesia. Elas atuam como complicadores na revivência do trauma.

RESÍDUOS

São o peso, os resíduos amorfos dos traumas. O ego não se fragmenta, mas fica reduzido, apertado, quase estagnado, por causa da longa fadiga, longa depressão, longa pressão, longo desapontamento.

- Cargas mentais: cinismo, desconfiança, dúvida, ignorância, incompreensão, insegurança, obstinação, rebeldia, suspeita, timidez, vazio.
- Cargas emocionais: depressão, desilusão, estar farto de, insatisfação, indiferença, irritação, infelicidade, melancolia, passividade, repulsão.
- Cargas somáticas: apatia, cansaço, deformidade, desconforto, feiúra.

POSTULADOS DE CARÁTER

- **CARÁTER É ESTRUTURA.** o total de hábitos de pensamento, de sentimento e do modo de agir com os quais nos identificamos e formam parte da nossa auto-imagem.

Quando más experiências se repetem, quando traumas similares e resíduos se repetem ao longo da vida, eles estão ancorados num postulado de carácter. Um postulado mostra um mecanismo de adaptação conturbado. Todas as neuroses e muitas psicoses têm postulados. O orgulho está sempre ancorado em postulados, mas, às vezes, a humildade também. Cada decisão gravada como “Eu jamais quero passar por isto de novo”, é um postulado. Os postulados definem a nós mesmos, outras pessoas e o mundo, mas no fim todos eles dizem alguma coisa sobre nós mesmos.

Frases que sugerem postulados.

- ◆ NÃO PERTENÇO A LUGAR ALGUM. AS PESSOAS TÊM CIÚME DE MIM. ESTOU SOZINHO. TODO MUNDO PODE IR PARA O INFERNO. NÃO CONFIO EM NINGUÉM. ISSO SEMPRE ACONTECE COMIGO. NÃO POSSO FAZER NADA, EU SOU ASSIM. QUERO QUE ME DEIXEM EM PAZ. NINGUÉM ME AMA. DEIXAM-ME LOUCO.
- ◆ SÓ POSSO CONTAR COMIGO. NINGUÉM ME NOTA. EU SIMPLEMENTE AMO AS PESSOAS. EU NÃO ACEITO AS SUJEIRAS DAS PESSOAS. MANTENHO MINHA BOCA FECHADA.

Frases recorrentes como “eu sou”, frequentemente sugerem um postulado.

Frases como “sempre, nunca, ninguém, todos”, são comumente chaves de resíduos ou postulados de carácter. Uma frase é um postulado somente se tiver uma grande carga.

A liberação de um postulado é sempre uma decisão consciente, aqui e agora. A reversão do postulado é a repetição, após a catarse, de uma nova frase, oposta. É efetiva, porém arriscada.

PSEUDO-OBSESSÕES

São personalidades anteriores que vivem em torno de nós ou dentro de nós como se fossem outras pessoas. Elas sempre produzem instabilidade emocional.

ALIENAÇÕES

o sentimento geral de não sentir-se em casa, ser um estranho, alguém de fora.

Resíduos:

O ferimento cresce gradualmente, tornando a pessoa cansada, vagarosa, pesada e melancólica. As ressacas são uma consequência de não sermos nós mesmo por muito tempo. Muitos resultam de pressões contínuas ao ego. Vêm de situações que nos fazem sentir péssimos, sem que o ego desmorone totalmente.

Adaptado para a homeopatia de:

Hans TenDam. Cura Profunda. A metodologia da terapia de vida passada. Summus Editorial, 1997.

Este capítulo trata, respectivamente, de cinco tipos de repercussões cármica: Traumas (o tipo clássico), Resíduos (hangover), Postulados de Carácter, Pseudo-obsessões e Alienações.

Resumo do capítulo 3. Uma tipologia das repercussões cármicas.

Um Trauma abre uma fenda no ego. Uma Ressaca é uma hipoteca sobre o ego. Uma pseudo-obsessão significa um ego distribuído, articulado. Um postulado de carácter é um problema na estrutura do ego, uma identificação com um padrão de resposta particular. A Alienação é uma doença que devora a própria alma.

A menos que um paciente esteja pronto para liberar fixações primeiro e que o terapeuta saiba como fazê-lo, devemos começar com os Traumas, de preferência com os medos enfraquecedores. A ordem natural do tratamento é: Traumas, pseudo-obsessões, ressacas e postulados de carácter.

A reação básica da frustração é, de acordo com a maioria das teorias psicológicas, a agressão. Eu penso que a reação básica é primeiro a auto-piedade e somente em segundo lugar a agressão. Primeiro há uma reação de colapso, “coitado de mim”, e somente então emerge a reação, “que os outros que se danem”.

PRINCÍPIO 27: A CURA DA TEMPORALIDADE

- A CURA DA TEMPORALIDADE é a correção da Memória (thinking) do passado. Trazer a memória ao Presente e Perdoar a situação de des-amor e a pessoa que ofendemos ou nos ofendeu. No Altar do Espírito ao entregar a Deus o passado, Ele te corrige e libera a ti e a teu irmão.

ATO VI: ATIVIDADE

A ARTE DA FELICIDADE

PRINCÍPIO 28: O SUPREMO OBJETIVO DA VIDA

- Transparência 6.1 (atividade).

Para mim o próprio objetivo da vida é perseguir a felicidade.

Dalai Lama. Em A arte da Felicidade.

- A prevenção permanente dos três tipos de sofrimento é o supremo objetivo da vida. Filosofia Samkhya.

OS ALTOS FINS DA EXISTÊNCIA

1. **DHARMA:** virtude. Atuar com entendimento real. Integrando a identidade na Unidade e a vontade no Amor.
2. **ARTHA:** riqueza e prosperidade material – sem apego.
3. **KAMA:** alegria, prazer, felicidade. Compartilhada e expansiva.
4. **MOKSA:** a transcendência das 3 gunas. A liberação da Roda do Nascimento e Morte. A consciência de plena e clara luz. Bodhicitta. Motivação bodhisatva.

PRINCÍPIO 29: ÉTICA E AMOR

- Transparência 6.2 (beijo da filha). 6.3 (criança abandonada).

DHARMA: virtude. Agir com entendimento real. Integrando a identidade na Unidade e a vontade no Amor.

A sensibilidade para com a condição do outro. A motivação bodhisatvica de servir ao outro. O desenvolvimento da compaixão. O atuar com ética, honestidade, verdade, paz e justiça.

PRINCÍPIO 30: ALEGRIA

- Transparência 6.4 (CanCan)

KAMA: alegria, prazer, felicidade. Compartilhada e expansiva.

O nosso convívio deve ser de alegria e nossa presença no mundo expansiva do amor que nos amou primeiro.

PRINCÍPIO 31: RIQUEZA

- Transparência 6.5 (Maite) 6.6 (New York)

ARTHA: riqueza e prosperidade material – sem apego.

PRINCÍPIO 32: O DESPERTAR DA CONDIÇÃO SEPARADA

- Transparência 6.7 a 6.10 (destruição das torres)

Percebendo a natureza transitória do prazer e dor das experiências humana o homem desperta para a solidariedade e para a necessidade da transcendência.

ATO VII: TRANSCENDÊNCIA

A DESCOBERTA DO SER

PRINCÍPIO 33: A ARTE DA CURA ESPIRITUAL

- Transparência 7.1 a 7.5

Geralmente, as pessoas que procuram tratamento espiritual já estão fazendo algum tipo de tratamento convencional ou alternativo.

Aproxima-se da cura com um intenso sentimento de Fé e Oração. Mas o verdadeiro milagre da cura se dá na consciência.

Ver. A arte da cura espiritual Joel S. Goldsmith. Editora Vozes.

PRINCÍPIO 34: O CAMINHO DE VOLTA PARA CASA

- Transparência 761 a 7.9

MOKSA: a transcendência das 3 gunas. A liberação da Roda do Nascimento e Morte. A consciência de plena e clara luz. Bodhicitta. Motivação bodhisatva.

“Oh seres sensíveis que buscais a liberação, por que não abandonar o apego? Quando estiverdes tristes, deixai partir a causa da tristeza... quando desejardes, deixar partir o objeto do desejo. Sejais sempre desapegados de vosso ego. Desde que não existe o ego, não pode haver tristeza, nem desejo... O vento dos acontecimentos sopra sobre o vazio. Quem poderá te ferir?”

PRINCÍPIO 35: O HOMEM EM PAZ

Ninguém jamais viu a Deus; se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós, é perfeito o seu Amor.

Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu de seu Espírito....

No Amor, não há temor; antes o Amor perfeito lança fora o temor; porque o temor tem consigo a pena, e o que tem não é perfeito no Amor. I João.

Deus é Luz e nele não há treva alguma.

Se dissermos que estamos em comunhão com ele

e andamos nas trevas,

mentimos e não praticamos a verdade.

Ma se caminhamos na luz,

como ele está na luz,

estamos em comunhão uns com os outros... 5-7

Aquele que diz que está na luz,

mas odeia seu irmão,

ainda está nas trevas até agora.

O que ama seu irmão permanece na luz

e nele não há ocasião de queda.

Mas o que odeia o seu irmão está nas trevas;

caminha nas trevas,

e não sabe aonde vai,

porque as trevas cegaram os seus olhos. 9-11.

- Somos um universo unido. Sem limites físicos. Rendemos serviço a Deus sem cerimonial nem credo. Os iluminados caminham sem medo – pela Graça.
- Se o Senhor não construir a casa, inútil será o trabalho dos construtores. Salmo 127.

Aldo Farias Dias

ॐ Om Namah Shivaya ॐ